

Szabó Béla¹ - Hoó Krisztián² - Nagy Károly²

¹ Nyíregyházi Egyetem

²Alpin-Salewa Zrt

Granulált fahamuval végzett tápanyag- gazdálkodási kísérleteink előzetes eredményei

Előzmények

- Fenntartható Tápanyag-Gazdálkodási Tudományos Műhely létrehozása (korábbi kutatások fahamuval)
- Kutatási együttműködés az Alpin Salewa Zrt-vel
„Innovatív komplex talajjavító granulátum kifejlesztése hamu újrahasznosításával” címmel
(GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00060)
- Tenyészedényes kísérletek beállítása

A fahamu jelentősége

- Több nagy széntüzelésű erőmű állt át részben vagy egészben biomassza tüzelésre (erdészeti-faipari hulladék, fűrészpor, tűzifa alapanyaggal) (Pécs, Ajka, Visonta, Dunaújváros, Szakoly)
- 80-100.000 tonna könnyen felhasználható alapanyag
- 4-6 % körüli káliumtartalom; 1% feletti foszfortartalom; számos mezo és mikroelem (magnézium, vas, molibdén, mangán, kobalt, cink, réz, bór)
- 10-13 közötti pH érték (hazánkban a talajok 13%-a erősen savanyú, 43%-a gyengén savanyú)

Anyag és módszer

A vizsgált növények: szöszös bükköny;
fehér mustár

Talajtípus: Nyírségre jellemző savanyú vagy erősen savanyú alacsony kötöttségű és humusztartalmú talaj,

Alkalmazott dózis: Mindkét kultúra esetében 2 t/ha-ra számítva

Vetésidő: 2020 szeptember

Ismétlések száma: 4

Tenyészedény térfogata: 40 liter

Anyag és módszer

A granulált fahamu hatása a szőszös bükköny és a fehér mustár biomassza tömegére

Anyag és módszer

Mikroanatómiai vizsgálatok (metszetkészítés, a növényi szövetek vizsgálata)
Talajbiológiai vizsgálatok (a granulált fahamu hatása a talajéletre)
A granulált fahamu hatása a talaj felvehető tápanyagtartalmára

Várható eredmények

A talaj pH-jának pozitív irányba történő elmozdulása minimum 1 értékkel

A növények biomassza növekedése a granulált fahamuval kezelt kísérletekben néhány százalékkal

Eredmények

A szöszös bükköny hosszanti növekedése átlagosan 2 cm-rel növekedett a granulált fahamu hatására.

A fehér mustár növények magassága nem változott a kezelés hatására.

Eredményeink nem szignifikánsak, csak előzetes eredmények.

NYÍREGYHÁZI
EGYETEM

A MAGYAR
TUDOMÁNY
ÜNNEPE

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!